

ZAMONAVIY RANG TASVIR VA UNIG O’ZIGA XOS JIHLARI

Abdiyev Farruh Komiljon o’g’li

Qarshi ixtisoslashtirilgan madaniyat maktabi o‘qituvchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada rangtasvirning yaratilishi, texnika va turlari, qo‘llash usullari shu bilan bir qatorda boshqa san’at turlari bilan aloqadorligi haqida yoritilgan.

Tayanch so‘zlar: rangtasvir, ranglar turiga qarab o‘z pihologiyasi, kompozitsiya, Dastgohlik, Monumental (maxobatli) rangtasvir, miniatyura (mo’jaz) rangtasvir, dekorativ (bezak) rangtasvir, teatr-dekorativ rangtasvir.

Zamonaviy rangtasvir orqali ijodkor borliqda bo‘layotgan jaroyonlarni badiiy yechimlari orqali o‘z ijod namunasida ifodalab beradi. Demak ko‘rinib turibiki globallashuv jarayonlar, axborot texnikalarini rivojlanishi, olib borilayotgan islohotlar hammasi ijodkorga ta’sirini o‘tkazadi. Rangtasvir shunday tushunchaki uning mahsulini inson tinglamaydi yoki o‘qimaydi balki ko‘rish orqali ongli ravishda idrok qiladi. Shu jihatlari bilan insonlarga tasir o‘tkazish jihatidan boshqa san’at turlaridan yuqoriroq turadi.

Rangtasvir deb tekis yuzada turli rang va materyallar yordamida bajariladigan tasvirga aytiladi. Bu tur uchun asosan bo‘yoqlar akvarel, guash, tempera, moyli bo‘yoqlar shuningdek rangli qalamlar, ko‘mir, qalam, pastel, sous, sangiha kabi badiiy materyallar bilan ishlash xarakterlidir. Rangtasvir asarlarini yaratishda ranglar muhim ahamiyatga ega. Ranglarni tabiatda hosil bo‘lishi, tarqalishi va uning o‘ziga hos hususiyatlari qadimdan san’atshunoslar, olimlar va rassomlar diqqatini tortgan.

Rang haqida ilmiy tushuncha bo‘lishisidan oldin odamlar yorug‘lik va rangalar nisbatini to‘g‘ri anglab yetmaganlar. Bu haqida J.Vazariy shunday deydi: rassomlar avval faqat bir rangdan foydalanib ishlaganlar, shuning uchun greklar ularni (monohromatiklar – monos- bir va chroma-rang) deb atalgan. Bu ham yuksak

mavqeyga egalikni ko’rsatgan. Keyinchalik Zavis, Timanov, Palignot, Timanf kabi rassomlar to’rt xil rangdan foydalanganlar.

Asarlarni yorqinlashuvi va borliqni o’ziday aks ettirish maqsadida ranglar bir-biri bilan uyg’unlashib yangi turlari yaratilgan. Rang odamlarning his-tuyg’ulari va ruhiy holatiga ta’ir qilishi, rangli tebranishlarning insonga ta’sirini o’rganib, hayotingizni ko’p jihatdan o’zgartirishingiz mumkin. Rangli tebranishlar susaytirish, qo’zg’atish va o’ziga jalb qilish yoki chalg’itishi mumkin. Rang palitrasi bo’yida to’xtatilgan harakatlar taskin topadi, aks ettirish va ijodkorlikka hissa qo’shadi. Rang vibratsiyalari insonni fiziologiyasiga ta’sir qilib uni ruhiy holatini o’zgartirishi mumkin. Shu jihatdan ranglar issiq va sovuq ranglarga bo’linadi.

Issiq ranglar- qizil, to’q sariq, sariq, jigarrang, kulrang va boshqalar.

Sovuq ranglar- oq, moviy, yashil, qora, ko’k va boshqa ranglar kiradi.

Ranglar turiga qarab o’z psixologiyasiga egadir. Qizil rang- ehtiros va fidokorli, faoliyat va maqsadga muvofiqlik, harorat va yorug’lik holatlarini anglatadi.

Ranglarning ta’sirchan kuchidan rangtasvirchi rassomlar, zamonaviy tibbiyot, ijtimoiy sohalar keng foydalanmoqda.

Sariq rang- bu ilohiy kuch, quyosh energiyasi va oltinni ramzidir. Sariq rang iliq, quvonchli, yengil soya ma’nolarini anglatadi. Miyya faoliyatini qo’zg’atuvchi hisoblanib xotiralarni yangilaydi.

Binafsha rang- yurak hastaligi bor insonlarga kuchli ta’sir ko’rsatadi. Qon tomir to’qmalarni chidamliligini oshiradi.

Rangtasvir asarlari qog’oz, mato, devor, oyna va yog’och kabi tekis yuzalarga ishlanadi. Rangtasvir asosini rasm tashkil etadi. Har qanday rangtasvir ishida avvalo uni (risunka) ya’ni qoralama holati ishlab olinadi. Shundan so’ng kompozitsiya (joylashuv) amalga oshirilib ranglar orqali nur va soya texnikalari qo’llaniladi. Rangtasvir asarlari bajarilishi texnikasi jihatidan turlicha bo’lib, moy bo’yoqli, temperali, freskali, mazaykali, vitrajli, akvarelli, guashli, pastelli bo’lishi mumkin. Rangtasvir quyidagi turlarga bo’linadi.

Dastgohlik rangtasvir, monumental (maxobatli) rangtasvir, miniatyura (mo’jaz) rangtasvir, dekorativ (bezak) rangtasvir, teatr-dekorativ (bezak) rangtasvir.

Dastgohlik rangtsvir deyilganda rassomning maxsus asbobi dastgoh (molbert) yordamida ishlanadigan sur’atlar tushunuladi. Dastgohli asarlari uncha katta bo’lmagan mato, karton, faner va oynalarga ishlanadi. Dastgohlik rangtasvir ishlari kompuyutor grafikasi bilan bog’lanib ulardan asosan kinomotagrafiya va multtifikatsiya san’ati asarlarini jonlantirishda foydalaniladi. Misol uchun DISNEY kompaniyasi 20 soniyalik multfilim uchun 80 mingta chizilgan rasmlardan foydalanadi. Kino filimlarda persanajlardan tashqari orqa fondagi barcha dekaratsiyalar rassomlarni ijodi mahsulini jonlantirish orqali yaratiladi. Bundan tashqari kitob grafika san’ati va turli nashiryotlar, gazeta va jurnal bosmaxonalarida keng foydalaniladi.

Hozirgi kunda zamonaviy san’atning tez suratlarda o’sib borishi yangi yo’l va yangi g’oyalarni kashf qilmoqda. Bu esa san’at ijodkorlarini yanada ko’proq ishlashiga va xalqni ko’proq harakat qilishga undamoqda. San’at tarixiy taraqqiyot jarayonida hamisha ijtimoiy ehtiyojlarni qondirib kelgan. San’at ijtimoiy hayotning murakkab, rango-rang munosabatlari bilan aloqador bo’lib, u bir vaqtning o’zida ham mehnatning alohida turi, ham ijtimoiy ishlab chiqarishning maxsus sohasi, ham ijtimoiy ongning bir shakli, ham o’ziga xos bilim sohasi, ham ijodiy faoliyatning bir ko’rinishi sifatida amal qiladi. Zamonaviy san’at bu yangicha qarash, yangicha yondashuv demakdir. Video art, instalyatsiya, audio art kabi yo’nalishlari esa tomoshabinning ilohiy va falsafiy tamondan ongini takomillashtirishga va o’tmish va kelajakni idrok qilishga chorlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Egamov A. Kompozitsiya asoslari.-T.: “San’at” jurnali nashryoti.-2005 y.
2. Xasanov R. Maktabda tasviriy san’atni o’qitish metodikasi.-T.: “Fan” nashryoti.-2004 y.
3. Xasanov R. Tasviriy san’at asoslari. –T.: G’ofur G’ulom nashryot uyi. - 2009 y.